

Bhartr̥hari's Theory of Sphoṭa

भर्तृहरि का स्फोट सिद्धान्त

Prof. Lakshminarayan Mishra

Professor & Former HOD, Dept. of Sanskrit,
Faculty of Humanities,
Patna University, Patna, Bihar, India
Email: lakshminarayanpu@gmail.com

Abstract: This paper examines the philosophical concept of Word-Eternality (Śabda-Nityatva) within the Indian intellectual tradition. It traces the development of Śabda from the Vedic notion of Vāk-Tattva to the grammatical philosophy of Vyādi, Patañjali, and Bhartr̥hari. Focusing on Vyādi's lost Saṅgraha, Patañjali's Mahābhāṣya, and Bhartr̥hari's Vākyapadīya, the study explores the debate on whether words are eternal (nitya) or produced (kārya), and highlights the evolution of Śabda-Brahman into an all-pervasive meta-physical reality. It also draws upon the Purānas and the Mahābhārata, where mastery of Śabda-Brahman is seen as essential for attaining the Supreme Brahman. The paper concludes that the concept of sound-eternity in the grammatical tradition is not merely linguistic but deeply spiritual.

Keywords: Śabda-Brahman, Nityatva, Sphoṭa, Vāk-Tattva, Śabda-Nityatva-Vicāra

वैयाकरणों की प्राचीन परम्परा में वाक् की 'पश्यन्ती-स्थिति को शब्दब्रह्म कहा गया है, आगम के प्रभाव में 'परा' स्थिति को भी इस संज्ञा से विभूषित किया गया है। वस्तुस्थिति एवं मान्यता जो भी हो, जब शब्दब्रह्म जगत् के विवर्त के रूप में प्रकट होता है तब शब्द और अर्थ की धाराएँ उद्भूत होती हैं। इन धाराओं को जोड़ने वाला मूल तत्त्व 'स्फोट' है जो शब्दब्रह्म से भिन्न है। इस भिन्नता को दिखाने के लिए कुछ वैयाकरणों ने पश्यन्ती-रूप वाक् को शब्दब्रह्म किन्तु मध्यमा-रूप वाक् को स्फोट कहा है। भर्तृहरि ने स्फोट को ध्वनि से व्यंग्य मानते हुए बड़ी सावधानी से शब्दतत्त्व और स्फोटतत्त्व को पृथक् रखा है। किन्तु नागेशभट्ट ने तत्र के प्रभाव में पडकर कहीं-कहीं शब्दब्रह्म और स्फोट को एकात्मक भी कह दिया है। वस्तुतः मूलतत्त्व और उसके सूक्ष्म विवर्त को एक देखने की दृष्टि भी रही है। स्फोट शब्दब्रह्म का अत्यन्त सूक्ष्म विवर्त ही तो है। स्फोट शब्दार्थ को जोड़नेवाला सूक्ष्मतत्त्व है जिसे वैयाकरणों ने बहुत प्रकृष्ट मेधा से प्रस्तुत किया है।

'स्फोट' शब्द संभवतः महाभारत के 'वायुस्फोटाः सनिर्घाताः' इस पद्यांश में पहलीबार प्रयुक्त हुआ है। शब्दानित्यत्ववादियों की दृष्टि से यह मत है जिसे वाक्यपदीय में इस प्रकार दिया गया है—

“यः संयोगविभागाभ्यां करणैरुपजन्यते।

स स्फोटः शब्दजाः शब्दा ध्वनयोऽन्यैरुदाहृताः ॥” (वाक्यपदीय, अवस्थी, 1.101)

इसकी वृत्ति में अनित्य और नित्य दोनों पक्षों में भर्तृहरि ने इसकी प्रस्तुति की है। अनित्य पक्ष में ताल्वादि स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न की प्राप्ति और विभाग जिसमें कारण हैं, ऐसा प्रथम उत्पन्न शब्द स्फोट हैं। तदनुसार प्रकृति ध्वनि ही स्फोट है। उससे उत्पन्न विकृत ध्वनियों की संज्ञा 'ध्वनि' है। दूसरी ओर नित्य पक्ष (वैयाकरण-मत) के अनुसार संयोग तथा विभाग से उत्पन्न ध्वनि द्वारा स्फोट अभिव्यक्त होता है। यहाँ कुछ दूसरे विद्वान् कहते हैं कि संयोग विभागजन्य ध्वनि से सम्भूत नाद द्वारा स्फोट अभिव्यंग्य है। नित्यत्वपक्ष के इन दोनों मतों को जातिवादी और व्यक्तिवादी मत कहा गया है।

पतञ्जलि ने महाभाष्य में (1.170) कहा है— 'स्फोटः शब्दः, ध्वनिः शब्दगुणः।' इसका कई स्थानों पर उद्धरण दिया गया है किन्तु यह वैयाकरणों के द्वारा स्थापित स्फोट-स्वरूप को व्यक्त नहीं करता। फिर भी इसका यह मूल्य है कि इसमें स्फोट और ध्वनि को पृथक् माना गया है। फिर भी इन दोनों में (स्फोट और ध्वनि के बीच) व्यंग्य-व्यंजकभाव तो है ही— स्फोट व्यंग्य है, ध्वनि व्यंजक है।

वक्ता की बुद्धि में एक अव्यक्त शब्दात्मक ज्ञान मध्यमा वाक् के रूप में रहता है। इस अव्यक्त शब्द को व्यक्त होने के लिए एक माध्यम चाहिए- ध्वनियाँ ही इस माध्यम को उपस्थापित करती हैं। सामान्य व्यवहार में इन ध्वनियों को ही 'शब्द' कहा जाता है। इनमें हास- वृद्धि, क्रमवत्ता तथा काल-भेद भी होता है। किन्तु इन ध्वनियों को सुनने के अनन्तर जो वस्तुज्ञान (शब्दात्मक अर्थज्ञान) होता है उसमें न ध्वनियाँ रहती हैं, न ध्वनियों के लक्षण हास-वृद्धि आदि ही रहते हैं। ध्वनि के उच्चारण के पूर्व भी ऐसी ही स्थिति थी- अर्थात् न ध्वनियाँ थीं, न उनके लक्षण थे। इस प्रकार ध्वनि की उत्पत्ति के पूर्व और ध्वनि-समाप्ति के बाद का अव्यक्त तत्त्व ही 'स्फोट' है। यही ध्वनि और स्फोट का सम्बन्ध (व्यंग्यव्यञ्जकभाव) है।

श्रोता और वक्ता की दृष्टि से इसमें भिन्नता की प्रतीति होगी किन्तु तत्त्वतः यह अभिन्न तथा एकात्मक है। भर्तृहरि कहते हैं –

“आत्मभेदस्तयोः केचिदस्तीत्याहुः पुराणगाः। बुद्धिभेदादभिन्नस्य भेदमे के प्रचक्षते ॥”

अर्थात् उपादान-शब्द के दो भेद हैं – निमित्त (स्फोटात्मक) और प्रत्यायक (स्वरूपार्थ, वैखर्यात्मक)। ये दोनों भिन्न हैं या अभिन्न – इस पर मतभेद है। कुछ लोग मानते हैं कि उच्चरित ध्वनि-समूह का निमित्त वक्ता की बुद्धि में रहता है, अर्थात् ये दोनों भिन्न हैं। किन्तु कुछ लोग इसे केवल बुद्धिकृत भेद मानते हैं।

स्फोट का यह स्वरूप मुख्यतः ज्ञान की शब्दत्वापत्ति पर आश्रित है। इस प्रसंग में तीन मत हैं – (1) वायु शब्द के रूप में परिवर्तित होता है, (2) अणु या परमाणु शब्द का रूप लेते हैं तथा (3) ज्ञान ही शब्द का रूप लेता है। इस प्रकार तीन सिद्धान्तों में दर्शन (दृष्टि) का भेद अव्यवस्थित है। भर्तृहरि ने इन तीनों को पृथक्-पृथक् कारिकाओं में समझाया है। निश्चितरूप से वैयाकरणों के द्वारा स्वीकृत तृतीय सिद्धान्त ही है जिसके अनुसार सूक्ष्म तथा वाक्-स्वरूप में अवस्थित आन्तरिक ज्ञाता या जीवात्मा अपने रूप को प्रकट करने के लिए शब्द-भाव से परिणत हो जाता है—

“अथायमान्तरो ज्ञाता सूक्ष्मे वागात्मनि स्थितः। व्यक्तये स्वस्य रूपस्य शब्दत्वेन विवर्तते ॥”

भर्तृहरि की दृष्टि से उपादान शब्दों (वाचक शब्दों) में अन्य दो तत्त्व निहित होते हैं। उनमें एक तत्त्व है- ध्वनितत्त्व जो परिवर्तनशील है। दूसरा तत्त्व है स्फोट जिसका स्वरूप है अर्थ धारण करना। वाक्यपदीय के प्रथम काण्ड की यह कारिका इस विषय में स्मरणीय है –

“द्वावुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः। एको निमित्तं शब्दानामपरोऽर्थं प्रयुज्यते ॥”

'उपादान शब्द' का अर्थ है व्याकरण में 'गृहीत शब्द'। जैसे झरना, घंटी आदि से निकली ध्वनि को भी लौकिक व्यवहार में 'शब्द' कहते हैं किन्तु ये व्याकरण में अनुपादेय हैं अतः 'अनुपादान शब्द' हैं। भर्तृहरि अपनी वृत्ति में स्वरूपार्थ, बाह्यार्थ तथा निमित्त शब्द को उपादान शब्द कहते हैं।

इन उपादान शब्दों में अर्थात् व्याकरण में उपादेय वाचक शब्दों में दो तत्त्व लक्षित होते हैं— शब्द की अवधारणा और अर्थ की अवधारणा। इनके कार्यों को देखकर ही भेदों का अनुमान होता है। एक शब्द प्रतिपादक का निमित्त है और दूसरा अर्थ-प्रतिपत्ति का निमित्त है। यह दूसरा तत्त्व अर्थबोधक तो है किन्तु दूसरा मुख्यतः क्रमयुक्त ध्वनियों के द्वारा निर्मित शब्द के अर्थ के रूप में व्यवस्थित है (अपरोऽर्थं प्रयुज्यते)। प्रथम तत्त्व ही 'स्फोट' की परिभाषा के रूप में है 'एको निमित्तं शब्दानाम्।' श्रुतिरूप में उच्चरित शब्दका आधार यही है; वक्ता की बुद्धि में व्यवस्थित शब्द ही 'स्फोट' है जो उच्चारण और श्रवण किये जाने वाले शब्दों का निमित्त है। बाह्य अर्थाकृति के बोध के लिए उसी का उपादान होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त कारिका में भर्तृहरि ने मध्यमा वाक् के रूप में स्फोट को और वैखरी वाक् के रूप में अर्थ-बोधक ध्वनियों को शब्द के दो रूपों का स्वरूप बताया है। पहला क्रमरहित है, दूसरे में क्रम का विन्यास है। बुद्धि में अवस्थित शब्दात्मा स्फोट है, उच्चरित शब्दों का वह निमित्त है। बुद्धि में ही कोई अर्थात्मा अवस्थित है जो उच्चरित शब्दों से प्रतीत होता है। शब्दात्मा तथा अर्थात्मा— ये दोनों सर्वथा संहतक्रम वाले शब्दतत्त्व में विलीन (छिपे) रहते

हैं। ये स्फोट-रूप हैं। उसी की चेष्टा से दोनों क्रमयुक्त स्वरूप में आते हैं। भर्तृहरि अपनी वृत्ति (अवस्थी, 1.43) का उपसंहार करते हुए एक मत प्रस्तुत करते हैं कि क्रमवान् शब्द अक्रम शब्द का निमित्त है (अपर आह-क्रमवानक्रमनिमित्तम्)। अक्रम (बुद्धिस्थ वागात्मा) वाचक शब्द में श्रुतिशक्ति और अर्थशक्ति (प्रत्यायक तथा प्रत्याय्य) दोनों एकीकृत होकर विद्यमान रहती है। इसी प्रसंग में एक प्राचीन कारिका भी उन्होंने उद्धृत की है—

“अविभक्तो विभक्तेभ्यो जायतेऽर्थस्य वाचकः। शब्दस्तत्रार्थरूपात्मा सम्भेदमुपगच्छति॥”

अर्थात् अक्रम श्रोतृ-बुद्धिस्थ शब्द ही वर्ण-पद-वाक्य के रूप में विभक्त होकर अर्थ का वाचक बनता है। बुद्धि में वहाँ अर्थाकारात्मक शब्द अभेद की अवस्था को पाता है। बुद्धि में शब्द और अर्थ एकाकार होते हैं— वहाँ से, बुद्धिगत शब्द से अर्थ-प्रतीति होती है; यही वाच्य-वाचक-व्यवथा है।

स्फोट के शब्दनिमित्तक होने का स्पष्टीकरण भर्तृहरि ने वाक्यपदीय की उपर्युक्त कारिका की वृत्ति में इस प्रकार किया है— 'यदधिष्ठाना यदुपाश्रया यदाधाराः श्रुतयः प्रत्याय्यमर्थं प्रतिपद्यन्ते तस्य निमित्तत्वम् (= श्रुतिरूपशब्दनिमित्तत्वम्)। अर्थात् जिस पर अवस्थित होकर, जिसका आश्रय लेकर, जिस पर आघृत हुई श्रुतियाँ (वाक्यात्मक शब्दध्वनियाँ) प्रतीत होनेवाले या प्रतीत कराये जाने वाले अर्थ को प्राप्त करती है, उनका वह अधिष्ठान ही निमित्त है। यह स्फोटात्मक संहतक्रम शब्द है।

यह शब्द उसी प्रकार वर्ण-पद-वाक्य-रूप अर्थप्रकाशक श्रुतियों का कारण है जिस प्रकार अरणिष्ठा (या दियासलाई) के भीतर ज्योति अभिव्यक्त अग्नि का कारण है। यह बुद्धिस्थ अक्रम (संहतक्रम) स्फोटात्मक शब्द कारण-रूप में विद्यमान है—

“अरणिस्थं यथा ज्योतिः प्रकाशान्तरकारणम्। तद्वच्छब्दोऽपि बुद्धिस्थः श्रुतीनां कारणं पृथक्॥”

अरणिष्ठाओं के संघर्षण से अग्नि का प्रकाश प्रकट होता है। अरणिष्ठाओं में संवर्त (अविवर्त) रूप में ज्योति होती है, अभिव्यक्त अग्नि का बीज वही है। उत्पत्ति से पूर्व वह असंवेद्य रहती है, बाद में विवर्तावस्था में वह उत्पन्न होती-सी दिखाई पड़ती है। उसी प्रकार बुद्धि-तत्त्व में शब्दों के विविध भेद या शब्दशक्तियाँ एक साथ अभिन्न रूप में रहती हैं। वही शब्द बाद में विवर्त की ओर अभिमुख होकर स्थान (उच्चारण स्थान), करण (आभ्यन्तर प्रयत्न) और अनुप्रदान (बाह्य प्रयत्न) से अनुगृहीत होकर विवर्तावस्था में आता है। ऐसा शब्द क्रमयुक्त हो जाता है, उसमें पौर्वापर्य की प्रतीति होने लगती है। वह एक ओर स्वरूप का प्रकाशक होता है तो दूसरी ओर पररूप का अर्थात् स्वरूप (जैसे-कमल, घट आदि उच्चरित शब्द) से प्रतीयमान अर्थ का भी प्रकाशक होता है।

बुद्धि में स्थित अक्रम शब्द (स्फोटात्मक) अनभिव्यक्त है, वही सबका निमित्त है, ध्वनि से अभिव्यक्त (वैखरी में स्थित) शब्द अर्थ का प्रतिपादक है। स्फोट में शब्द और अर्थ दोनों का बीज अव्यक्तरूप से निहित है। शब्द तो उच्चरित और श्रुतिगोचर होता है, अर्थ प्रतीत होता है। यही दोनों का व्यावहारिक भेद है।

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध पहले से विद्यमान है, नये सिरे से उसका कोई निर्माण नहीं करता। हाँ, उसका अनुगम या बोध व्यवहार के लिए आवश्यक है। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का जब अनुगमन करना हो तो जो शब्दरूप अर्थ में समारोपित करने के लिए अभीष्ट हो अथवा जिस शब्दरूप में अर्थ का आकार उपयुक्त होने के कारण अनुप्रविष्ट होता हो— वह शब्दरूप उच्चारण से पहले बुद्धि में निरूपित होता है। सरलार्थ है कि बुद्धि में ही सभी शब्द और सभी अर्थ रहते हैं। वक्ता जब कुछ कहना चाहता है तो उसके अभिप्राय के अनुसार, अन्य शब्दों तथा शब्दों को त्यागकर, केवल तात्कालिक व्यवहार के लिए उपयोगी शब्द और अर्थ ही तादात्म्य ग्रहण करके बुद्धि में उभरते हैं।

आगे चलकर वह अविकृत स्फोटात्मक शब्दतत्त्व स्थान-करण आदि से विवर्त को प्राप्त करनेवाली ध्वनि द्वारा प्रकट होता है। इस अभिव्यक्ति को अनुग्रह कहते हैं, इसी को श्रोता ग्रहण करता है। भर्तृहरि इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं—

“वितर्कितः पुरा बुद्ध्या क्वचिदर्थं निवेशितः। करणेभ्यो विवृत्तेन ध्वनिना सोऽनुगृह्यते॥”

अर्थात् उच्चारण से पहले बुद्धिवृत्ति के द्वारा विशिष्ट रूप से चिन्तित (अन्य शब्दों का निवारण करके पृथक् रूप से सुनिश्चित) तथा किसी अर्थविशेष से तादात्म्यापन्न वह अविकृत शब्दतत्त्व (स्फोट) उच्चारण स्थानों से उपचित ध्वनि द्वारा अभिव्यक्त होता है।

Bibliography

- भर्तृहरि, मूल लेखक- के. ए. सुब्रह्मण्य अय्यर, हिन्दी अनुवादक - डॉ. रामचन्द्र द्विवेदी, राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, 1981.
- भागवतपुराण. मूल तथा हिन्दी अनुवाद, दो खण्डों में, गीता प्रेस. गोरखपुर, 1970.
- भामती (वाचस्पतिमिश्रकृत), दे०- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य ।
- महाभारत, मूल तथा हिन्दी अनुवाद, छह खण्डों में, गीताप्रेस, गोरखपुर, 1970-72.
- बृहदारण्यकोपनिषद्, दे०- ईशाचष्टोत्तर ०
- ब्रह्मसूत्रशांकरभाष्य, भामती- कल्पतरु-परिमल-सहित, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, 1917.
- भगवद्गीता, हिन्दी अनुवादसहित, गीताप्रेस, गोरखपुर, 1960.
- महाभाष्य (प्रथम तीन आह्निक), चारुदेवशास्त्रीकृत हिन्दी-व्याख्या सहित, मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1962.
- महाभाष्य (पतंजलिकृत)- सम्पूर्ण, प्रदीप तथा उद्योत व्याख्या सहित, तीन जिल्दों में, पुनर्मुद्रण- मोतीलाल बनारसीदास, दिल्ली, 1964.
- महाभाष्यदीपिका टीका (भर्तृहरिकृत), सं.- के. वी. अभ्यंकर तथा वी. पी. लिमये, पूना, 1964-71
- मीमांसा-दर्शन (जैमिनि-कृत), शाबर- भाष्य तथा हिन्दी- व्याख्या सहित, तर्कपादमात्र, व्याख्याकार- डा. उमाशंकर शर्मा ऋषि, चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन, वाराणसी, 1980.
- मीमांसा-दर्शन (सम्पूर्ण)- प्रभा-तन्त्रवार्तिकसहित शाबरभाष्य, (पांच खण्डों में), आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रन्थावलि, पूना, 1933-1950.
- वाक्यपदीय (सम्पूर्ण), गुजराती अनुवाद सहित- जयदेवभाई मोहनलाल शुक्ल, प्र.- लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर, अहमदाबाद, 1984.
- वाक्यपदीय (सम्पूर्ण)- सम्पा.- के. वी. अभ्यंकर तथा वी. पी. लिमये, संस्कृत एण्ड प्राकृत सीरीज, पूना विश्वविद्यालय, पूना, 1965.
- वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड)- 'अम्बाकर्त्री व्याख्या सहित, स्वोपज्ञवृत्ति, टीकाकार-पं. रघुनाथ शर्मा, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1988.
- वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड), भर्तृहरि की स्वोपज्ञ-वृत्ति तथा विस्तृत हिन्दी-व्याख्या सहित, व्याख्याकार डा. शिवशंकर अवस्थी, चौखम्बा विद्याभवन, वाराणसी, 1990 (प्रथम संस्करण)।
- 'मुण्डकोपनिषद्- दे०- ईशाचष्टोत्तर ०
- माण्डूक्योपनिषद्- दे०- ईशाचष्टोत्तर ०
- वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड), वामदेव आचार्यकृत 'प्रतिभा' संस्कृत-हिन्दी-व्याख्या सहित, कृष्णदास अकादमी, वाराणसी, 1997 (द्वितीय संस्करण)।
- वैयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी (भट्टोजिदीक्षित)- मूलमात्र, चौखम्बा ओरियण्टालिया, वाराणसी, 1975 (द्वि. सं.)।
- वाक्यपदीय (द्वितीयकाण्ड), स्वोपज्ञवृत्ति, पुण्यराजटीका तथा अम्बाकर्त्री (रघुनाथशर्मा) टीका सहित, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 1980 (द्वि. सं.)।
- वाक्यपदीय (ब्रह्मकाण्ड), सूर्यनारायण शुक्लकृत भावप्रदीप' संस्कृत व्याख्या तथा रामगोविन्द शुक्लकृत हिन्दी व्याख्या सहित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 1961.
- शतपथ ब्राह्मण सम्पादक अल्बर्ट देवर, चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी, 1967.
- शब्दकौस्तुभ (मट्टोजिदीक्षितकृत) प्रथम तथा द्वितीय भाग गोपालशास्त्री नेने, चौखम्बा संस्कृत सीरीज, बनारस, 1934 ई.